

RMSD : 1.31
 %G1 : 55.3
 %S : 23.5
 %G2 : 19.3
 G1 Mean : 64020
 G2 Mean : 120019
 G1 CV : 7.36
 G2 CV : 8.62
 % less G1 : -0.24
 % greater G2 : 0.50

T4KO2 non treat rep 1

RMSD : 1.34
 %G1 : 58.6
 %S : 20.0
 %G2 : 19.8
 G1 Mean : 64379
 G2 Mean : 119447
 G1 CV : 7.09
 G2 CV : 8.91
 % less G1 : 0.61
 % greater G2 : 0.089

T4KO2 non treat rep 2

RMSD : 1.43
 %G1 : 58.7
 %S : 23.7
 %G2 : 16.7
 G1 Mean : 67264
 G2 Mean : 124775
 G1 CV : 7.55
 G2 CV : 8.86
 % less G1 : -0.52
 % greater G2 : -0.41

T4KO2 DMSO rep 1

RMSD : 1.17
 %G1 : 56.7
 %S : 22.5
 %G2 : 18.3
 G1 Mean : 67438
 G2 Mean : 126390
 G1 CV : 7.64
 G2 CV : 8.86
 % less G1 : -0.16
 % greater G2 : 1.15

T4KO2 DMSO rep 2

RMSD : 1.11
 %G1 : 54.7
 %S : 28.1
 %G2 : 14.4
 G1 Mean : 66133
 G2 Mean : 125554
 G1 CV : 5.64
 G2 CV : 5.83
 % less G1 : 0.84
 % greater G2 : 0.13

T4KO2 10 uM NBA rep 1

RMSD : 1.50
 %G1 : 48.5
 %S : 27.9
 %G2 : 22.4
 G1 Mean : 63861
 G2 Mean : 120060
 G1 CV : 7.96
 G2 CV : 8.16
 % less G1 : -0.39
 % greater G2 : -0.19

T4KO2 10 uM NBA rep 2

RMSD : 1.40
 %G1 : 45.1
 %S : 33.1
 %G2 : 19.7
 G1 Mean : 63694
 G2 Mean : 120641
 G1 CV : 6.62
 G2 CV : 7.12
 % less G1 : 0.27
 % greater G2 : -0.43

T4KO 1 50 uM NBA rep 1

RMSD : 1.67
 %G1 : 55.0
 %S : 20.9
 %G2 : 21.3
 G1 Mean : 67923
 G2 Mean : 125699
 G1 CV : 5.66
 G2 CV : 7.45
 % less G1 : 1.26
 % greater G2 : 1.02

T4KO 1 50 uM NBA rep 2